

CAPITAL HUMAIN ET CROISSANCE ECONOMIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: UNE ANALYSE DES INTERACTIONS A L'AIDE D'UN MODELE VECTORIEL AUTO REGRESSIF

HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH IN DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: THE INTERACTIONS ANALYSIS TRUE THE AUTOREGRESSIVE VECTOR METHODOLOGY

NGOY BANZA KAJIMBIKA Salva

Enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion

Université panafricaine de Lubumbashi

République Démocratique Du Congo (RDC)

Salvakajimbika@gmail.com

MWAMBA KONGOLO Coalice

Doctorant et chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de
Lubumbashi

République Démocratique Du Congo

coalicemwamba@gmail.com

OMARI MUTEREZI Fiston

Assistant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Institut supérieur
des techniques professionnelles et appliquées

République Démocratique Du Congo

mutereziomari@gmail.com

Date de soumission : 29/12/2021

Date d'acceptation : 12/02/2022

Pour citer cet article :

NGOY BANZA KAJIMBIKA S. & al. (2022) «CAPITAL HUMAIN ET CROISSANCE ECONOMIQUE EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO: UNE ANALYSE DES INTERACTIONS A L'AIDE D'UN
MODELE VECTORIEL AUTO REGRESSIF», Revue Internationale du Chercheur «Volume 3 : Numéro 1»

pp : 258 - 283

Résumé

Ce papier s'est assigné pour mission de détecter les interactions entre le capital humain pris dans sa dimension éducative et la croissance économique en République Démocratique Du Congo sur une étendue temporelle de trente et un an soit de 1990 à 2020 et ce, par le biais d'un modèle vectoriel autorégressif. La non adaptabilité des élèves aux métiers, l'inadéquation entre les secteurs à employabilité forte et les domaines diplômant colossalement les étudiants, le faible financement de l'éducation par l'Etat et la très faible capacité créative des apprenants au niveau primaire demeurent des défis relevables. Ainsi, les résultats ont prouvé l'impact positif mais faible des variables du taux brut de scolarisation secondaire, du taux d'investissement en capital physique et du ratio travailleurs-population totale. En revanche, l'impact a été très considérable avec la dépense publique d'éducation et la croissance démographique et un impact négatif avec le taux brut de scolarisation primaire.

Mots clés : capital humain ; croissance économique ; éducation ; croissance par tête ; financement de l'éducation.

Abstract

This paper has assigned the task of detecting the interactions between the human capital taken in its educational dimension and economic growth in the Democratic Republic of Congo over a thirty-one-year period of time, i.e. from 1990 to 2020, through an autoregressive vector model. The lack of pupils' adaptability to different professions, the mismatch between areas with high employability and fields that graduate students, the low funding of education by the state and the very low creative capacity of learners at the primary level remain challenges that need to be relieved. Thus, the results have proved a positive but weak impact of the variables of the gross secondary schooling rate, the rate of investment in physical capital and the workers/total population ratio. On the other hand, the impact has been very considerable with the public expenditure on education and the rate of the population growth. However, a negative impact with the gross rate of primary schooling has been noticed. It is also to be noted that the growth rate per capita has a positive and great impact on the gross secondary schooling rate, the rate of investment in physical capital and the gross primary schooling rate.

Key words : human capital, economic growth, education, per capita growth, education funding

Introduction

Ce papier s'assigne pour objectif de tester la relation entre le capital humain et la croissance économique en République Démocratique du Congo afin de proposer les stratégies les meilleures applicables au capital humain pour une bonne performance économique du Pays. En effet, le capital humain est compris sous l'angle des connaissances, compétences, qualifications et autres qualités d'un individu favorisant le bien-être personnel, social et économique.

En outre, il s'agit d'un ensemble d'aptitudes, de connaissances et de qualifications que l'individu possède soit par transmission génétique, soit par acquisition le long du périple vital. Ceci étant, pour l'obtention de tous ces éléments par un individu, un sacrifice en termes de couts doit être consenti avec l'espoir de générer des rendements satisfaisants dans le futur. Il est donc question d'un investissement et ceci explique même l'attribution du nom de capital à ce stock des connaissances. Tout de même, l'éducation est qualifiée aux yeux des entreprises désireuses d'embaucher, de signal et de facteur déclencheur de l'augmentation de la productivité des travailleurs et par ricochet, donne lieu à une augmentation de la productivité.

Dans l'optique de rendre limpide ce qui suit, nous avons fait un constat tel que la RDC regorge en son sein une myriade d'intellectuels et ces derniers étant produits annuellement par les établissements d'enseignement supérieur et universitaire appartenant soit à l'Etat, soit au privé. Un deuxième constat est que ces intellectuels congolais sont frappés par un chômage qui est expliqué, pour certains, par l'inadéquation entre les domaines abondamment pourvus en emplois et les domaines de qualification de ces intellectuels tandis que pour les autres, le chômage est expliqué par la dépossession des qualifications et compétences recherchées par les employeurs mettant ainsi en péril leur employabilité.

Il va sans dire que la majorité des intellectuels congolais produits par les institutions universitaires congolaises appartiennent aux filières des sciences sociales au titre desquelles les lettres, les sciences politiques et administratives, l'économie, le droit, la médecine, la psychologie et que la plupart de petites et moyennes entreprises appartenant en propre aux congolais œuvrent dans le secteur des services tels que les agences en douane, les cabinets d'audit comptable et juridique, agence de gardiennage, agences immobilière, formation et recrutement du personnel, négoce(boutiques d'habillement, alimentation). Pour ce qui est du secteur industriel, il est l'apanage des expatriés et ce dernier offre une pluralité d'emplois aux nationaux dont les rémunérations sont modiques tandis que les travailleurs expatriés de ces mêmes entreprises bénéficient des salaires colossaux ; d'où une considérable disparité salariale.

Fixant un regard sur les données chiffrées du capital humain congolais, il est constatable que l'indice de capital humain de la RDC en 2018 et 2019 s'est établi à 0,37 en dessous de la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne se situant à 0,40. Cela voudrait tout simplement dire qu'une personne née en RDC aujourd'hui ne réalisera à l'âge adulte que 37% du potentiel productif car n'ayant pas bénéficié d'une scolarisation complète et des conditions de santé optimales (Annuaire statistique de la RDC,2020) et 43% des enfants en RDC sont frappés d'un déficit qualitatif de la nourriture qu'est la malnutrition et celle-ci est un handicap énorme à l'épanouissement des capacités intellectuelles, compétences créatives, habilités et ingéniosité des enfants et même de la population adulte.

En outre, les dépenses éducatives ont enregistré un doublement en terme réel entre 2005 et 2012 et ont atteint 13% du budget en 2012 soit 1,8% du produit intérieur brut. Cependant, le comparant aux autres pays d'Afrique et même en développement, ce chiffre est sensiblement faible. En outre, les dépenses publiques allouées à l'éducation se situaient à 15% en dessous de la moyenne des pays comparateurs dont le chiffre se situe à 22%. Faisant une analyse de ces dépenses par niveau d'enseignement, il s'est observé qu'en 2012, l'enseignement primaire absorbait 43% de dépenses courantes, le secondaire 27% et le supérieur 29%. Le préscolaire et l'éducation informelle sont quasiment mis à l'écart car ne bénéficiant que d'une part très modique soit moins de 1% des dépenses courantes en 2012. Les couts unitaires publics par élève sont parmi les plus faibles d'Afrique subsaharienne étant donné qu'en 2012 par exemple, ils se chiffraient à 18500FC soit 4,8% du PIB par habitant pour le primaire, 37500FC soit 9,8% du PIB par habitant et 350000FC soit 91,2% dans le supérieur contre 9%, 23% et 284% en moyenne pour certains d'Afrique subsaharienne. il va être constaté qu'en RDC, les ménages apportent leurs contributions à l'éducation à concurrence de 77% des dépenses courantes d'éducation au niveau primaire tout comme au secondaire et cela à travers une diversité de frais dont les plus prépondérants sont les frais de scolarité. Ces dépenses étaient estimées à 16% du PIB par habitant en 2012 dans le primaire et 32% dans le secondaire et ces niveaux sont trois fois plus élevés que les couts unitaires publics par élève. Pour la banque africaine de développement, l'investissement dans le capital humain contribue à l'amélioration directe du bien-être des populations et de manière indirecte, au renforcement des différentes formes du capital humain concourant à l'accroissement des revenus. En conséquence, le développement du capital humain est simultanément une arme impériale de la croissance économique et un moyen de lutte contre la pauvreté (BAD,2000). En revanche, faisant une analyse panoramique

de la performance économique congolaise, il est à noter que le pays a fait preuve d'une croissance économique forte au cours des dernières années et a été stimulée par une politique monétaire prudente. Depuis 2003, le produit intérieur brut réel a cru en moyenne de 6,1% par an, passant donc de 14,9 milliards de FC à 25,2 milliards de FC tandis que le PIB réel par tête a cru de 2003 à 2012 à un taux annuel moyen de 3,1% pour atteindre 384000FC en 2012. En revanche, les investissements publics et la consommation privée ont régressé, de manière respective, de 10,2% et de 1% en 2020 (Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique : annuaire statistique, 2020).

Dans ces conditions, la question centrale de notre étude peut être énoncée comme suit : quel est l'impact du capital humain sur la croissance économique de la République Démocratique Du Congo ? Ceci étant, pour mieux cerner cette étude, nous l'avons structuré en cinq grands points dont la revue de littérature théorique, le répertoire des travaux empiriques, le financement de l'éducation congolaise, l'analyse économétrique ainsi que l'analyse et l'interprétation des résultats de l'étude.

1. Revue de la littérature théorique

Les débats et positions doctrinales relatives à la contribution du capital humain dans la croissance économique sont légions et parsemés quelque peu des controverses. Différents auteurs ont émis leurs considérations concernant cette relation et en tenant compte des réalités spécifiques de leurs investigations.

L'idée selon laquelle l'éducation contribuerait à la croissance constitue à la fois l'origine et l'aboutissement de la théorie du capital humain. Dans l'un des textes fondateurs, Theodore Schultz observe que l'éducation explique la plus grande partie de la productivité totale des facteurs, cette portion de la croissance que ni le capital physique ni le volume de travail ne parviennent à expliquer (Schultz, 1966). Les modèles macroéconomiques estimés par des méthodes comptables puis économétriques ont pour point de départ l'introduction du capital humain dans une fonction de production agrégée, au même titre que le capital physique ou la quantité de travail (Aghion & Howitz, 1988). Selon Aghion et Howitz, on peut distinguer deux approches en termes d'éducation : en première analyse, Robert Lucas indique qu'il existe deux sources d'accumulation du capital humain : l'éducation et l'apprentissage par la pratique. Dans la logique de Lucas donc, le niveau de la production est fonction du stock de capital humain dans la mesure où le capital humain est incorporé comme le capital physique et le travail. L'analyse de Lucas accorde à l'éducation et la formation une importance capitale dans le

processus de production. La seule façon de faire croître durablement et cumulativement le niveau de la production est d'augmenter la quantité de facteurs humains donc du travail qualifié. Le modèle envisage donc une répartition du temps entre activités de production, éducation et formation (Lucas, 1988). De ce fait, l'accroissement du capital humain se traduit par un niveau de production élevé. L'apprentissage par pratique, « the Learning by doing » est une composante importante de la production. Dans la vision de Lucas, l'éducation est au cœur du processus de production d'où la nécessité d'investir plus dans l'éducation et la formation. Il reprend l'analyse de Garry Becker pour qui la croissance est essentiellement déterminée par l'accumulation du capital humain (en termes de flux). Dans la logique Beckerienne, l'accumulation du capital humain passe par l'étude d'un choix intertemporel effectué par les individus. En d'autres termes, l'individu détermine le montant de ses investissements qu'il doit effectuer dans le but de maximiser son gain futur ou son utilité intertemporel. L'éducation est ainsi appréhendée chez Becker comme un investissement auquel il convient d'associer une durée de vie, une capacité et un risque. Dans cette analyse théorique, Becker tire plusieurs enseignements (Becker, 1964). D'une part, il formalise les choix d'éducation comme des choix rationnels d'agents optimisateurs, qui comparent la durée de leur cycle de vie, la valeur présente des gains à attendre de l'éducation et les coûts engagés (Boccanfuso, et al., 2009) ; d'autre part, l'analyse soulève implicitement la question des modalités de financement des investissements en capital humain et les déterminants du taux de rendement de cet investissement. On pourrait affirmer dans cette logique que le capital humain est assimilable au capital physique en matière de choix d'investissement. Selon Becker, il existe « une forte relation de cause à effet entre l'amélioration de l'éducation ou du capital humain et la croissance économique.

En second lieu, Nelson Et Phelps prouve que le stock de capital humain est le principal moteur de la croissance et non la différence dans les taux : les écarts de croissance entre les pays sont déterminés par les écarts entre leurs stocks de capital humain et de ce fait, par leurs capacités respectives à engendrer le progrès technique. La principale difficulté pratique concerne la mesure du capital humain. En effet, afin d'introduire le capital humain comme facteur de production, il y a nécessité d'avoir des données en termes de stocks (Nelson & Phelps, 1966). Dans son analyse, Romer a cherché à vérifier la validation empirique de son modèle théorique en régressant le taux de croissance du produit par tête et l'investissement de 94 pays entre 1960 et 1985. La variable éducative dans ces modèles affecte positivement la croissance économique mais son impact n'est pas significatif (Romer, 1989). A partir d'un vaste échantillon des pays

pauvres et des pays riches issu des données internationales, Romer a approfondi le test de convergence des économies et a conclu que la convergence absolue ne tenait plus dans le cas d'un vaste échantillon hétérogène de pays.

Quant à Barro avec son approche par les flux du capital humain, a estimé en coupe transversale, le taux de croissance du produit par tête sur la période 1960-1985 de 98 pays en utilisant les valeurs initiales du taux de scolarisation primaire et secondaire, le taux d'alphabétisation, le ratio d'encadrement, le taux de mortalité entre 0 et 4 ans et la fécondité et en introduisant par ailleurs, deux indicateurs caractéristiques de l'Afrique et de l'Amérique Latine (Barro,1991). Par contre, en utilisant des variables en début de période, l'étude reste ancrée par les hypothèses des modèles néoclassiques selon lesquelles, le taux de croissance économique par tête d'un pays tend à être inversement lié à son niveau de revenu par tête en début de période. Les résultats de cette étude montrent que les taux de scolarisation au primaire et au secondaire initiaux (1960) ont présenté des effets positifs sur la croissance sur la période 1960-1985. Les effets du taux d'alphabétisation sont négatifs lorsque les autres variables sont introduites dans le modèle. La fécondité et la mortalité présentent des coefficients significativement négatifs. En outre, l'impact du taux de scolarisation primaire et secondaire est négatif sur la fécondité et positif sur l'investissement. Mincer suggère de faire une régression du logarithme du salaire sur l'éducation et sur un nombre de variables devant avoir une incidence sur la détermination des salaires. Le coefficient attaché à la variable mesurant l'éducation est ainsi interprété en termes de taux de rendement privé de l'éducation. Jacob Mincer considère que la variable expliquant l'éducation dans l'équation des gains prend deux formes dont la première est relative à une mesure de l'éducation entant qu'une variable discontinue se traduisant par le nombre d'années d'études dans la configuration scolaire tout en supposant une homogénéité des années de scolarité (théorie du capital humain). La seconde forme quant à elle s'appesantit sur le niveau éducatif certifié qui utilise les diplômes obtenus dans la spécification de la fonction du gain (théorie du signal) (Mincer,1974). Cette théorie du signal stipule que même si l'instruction sert de critère pour apprécier les capacités productives des offreurs du travail, les employeurs tiennent compte d'autres caractéristiques non économiques pour le recrutement notamment l'attribution des fonctions et de salaires (Kamanzi, 2006).

2. Quelques travaux empiriques

Ahmed Bellakhdhar dans sa recherche relative à l'accumulation du capital humain comme modèle théorique et évaluation dans le cas de la Tunisie a, sur base d'un modèle économétrique

structuré de type macro-mincer et sur une étendue temporelle s'étalant sur 35ans soit de 1976 à 2010, trouvé que la négligence de l'aspect qualité entraîne un effet positif qui n'est pas significatif statistiquement du nombre moyen d'années d'études et que le taux de rendement social attaché est surestimé. En revanche, l'intégration des deux dimensions de l'éducation dont la qualité et la quantité dans l'estimation du modèle économétrique donne lieu à des effets statistiquement significatifs (Bellakhdhar,2009). En outre, il est parvenu à trouver la variation du taux de rendement scolaire fait montre d'un effet microéconomique décroissant exercé par la qualité scolaire mesurée par la part des dépenses publiques éducatives dans le PIB tunisien. Concrètement, le taux de rendement atteint une valeur maximale de 11% pour un niveau élevé de qualité d'éducation et perd sa significativité pour des niveaux très réduits.

Dans le contexte sénégalais, Youssouph Ba dans son étude portant sur l'analyse du capital humain comme un diagnostic des dépenses d'éducation est abouti à une conclusion telle que l'appareil éducatif sénégalais est affaibli par le manque des moyens financiers et cela en établissant une juxtaposition avec les économies émergentes asiatiques sur un espace temporel de 41ans soit de 1960 à 2000. Selon cette étude, la Corée du sud a enregistré des taux évolutifs élevés des ressources humaines qualifiées tandis que le Mali et le Sénégal en ont enregistré très faiblement et cela explique plausiblement les écarts des revenus observés entre ces trois pays. Etayant ce qui précède, il se révèle de cette étude que les revenus par tête étaient de 1400USD au Sénégal et de 1000USD en Corée du sud et cela considérant l'année 1950(Youssouph,2010). Actuellement la Corée du sud enregistre des taux de croissance économiques dépassant largement ceux du Sénégal vu le niveau élevé du capital humain coréen et la part des dépenses éducatives dans le budget coréen.

De leur part, Benhabib et Spiegel ont cherché à savoir comment le capital humain affecte la production et la croissance économique. La conclusion est que dans leur modèle, le progrès technique ou la productivité globale des facteurs est une fonction du niveau d'éducation et ce niveau d'éducation impacte la croissance économique par l'innovation technologique produite localement et par la vitesse d'adaptabilité de la technologie étrangère (Benhabib & Spiegel,1992).

Rezine Okacha a rédigé une dissertation doctorale sur le capital humain, l'éducation et la croissance économique dont le champ d'investigation est constitué de 31pays africains sur une étendue temporelle de 46ans soit de 1965 à 2010. Par son analyse des données de panel, au travers trois modèles économétriques distincts, il a trouvé que pour le modèle n'ayant pas

intégré le capital humain dans les variables explicatives de la croissance économique, la croissance démographique réduit le capital par tête et partant entraîne un effet négatif sur la croissance économique des pays du panel (Rézine,2015). En intégrant la variable éducative, il a trouvé que les études secondaires et supérieures sont des déterminants de la croissance économique et que la relation éducation-croissance est améliorée avec la qualité du système éducatif étant donné que cette qualité exerce un effet mélioratif sur ce lien capital humain-croissance et permet une augmentation de la contribution de l'enseignement supérieur à la croissance économique. Il est à noter que la prise en compte de la dimension qualité dans la modélisation a augmenté l'impact des années d'enseignement supérieur sur le PIB avec un apport de 40%.

Traoré et Mariko dans leur article portant sur le rôle du capital humain dans l'accès à l'emploi dans le contexte malien : une analyse empirique sont parvenus à conclure que l'accroissement significatif du capital humain (santé et éducation) n'a pas permis d'occuper un emploi qualifié au Mali c'est-à-dire les personnes ayant un niveau d'études supérieures ont moins de chances d'accéder à un emploi qualifié et cela est expliqué par la sur-éducation et le déclassement. Il est à noter que la majorité de jeunes qui finissent les études supérieures œuvrent dans des secteurs incompatibles avec leurs profils de formation (Traoré & mariko,2021).

Ekodo dans son étude portant sur l'impact de la croissance démographique sur la croissance économique : les résultats d'une étude empirique menée en zone CEMAC a trouvé à l'aide de la méthode de moment généralisée que la croissance économique est impactée négativement par le taux de croissance démographique et l'ouverture commerciale tandis que l'impact a été positif avec le PIB par habitant retardé, le capital physique ainsi que la part des travailleurs dans la population totale.

3. Financement de l'éducation congolaise

L'éducation congolaise est majoritairement financée par les ménages étant donné leurs parts importantes en les comparant aux contributions éducatives publiques. Paradoxalement, la plupart de pays en développement (Afrique subsaharienne, Asie, etc.) sont caractérisés par des proportions très fortes des contributions publiques éducatives et renforcent ainsi l'apport du capital humain dans la croissance économique. En outre, le secteur éducatif congolais bénéficie généralement de ressources peu importantes par rapport aux objectifs assignés et constitue pour cela, l'un des parents pauvres de cette économie compte tenu des financiers limités qui lui sont alloués (Sumata,2020).

Tableau N°1 : Contribution en pourcentage des ménages et de l'Etat dans le cout unitaire de formation (2012)

	PRIMAIRE	SECONDAIRE
MENAGE	77	77
ETAT	23	23
TOTAL	100	100

Source : Rapport du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ; RDC, 2014

Au regard du tableau ci-haut, il est à remarquer une part très considérable des ménages dans le cout unitaire éducatif dont le pourcentage est de 77 tandis que la part de l'Etat n'y est représentée que faiblement soit à concurrence de 23%.

Tableau N°2 : Comparaison régionale en pourcentage des contributions des ménages et de l'Etat dans le cout unitaire de formation

PAYS/ANNEES	PRIMAIRE	SECONDAIRE1	SECONDAIRE2
BENIN (2010)	51	55	54
BURUNDI (2010)	13	30	18
CAMEROUN (2011)	32	50	35
COMORES (2010)	32	35	40
RDC (77)	77	77	77
GAMBIE (2010)	46	67	70
GUINNEE BISSAU (2010)	34	62	62

Source : Pole de DAKAR-IIPE- UNESCO

Établissant une comparaison avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne, il est observable que la République Démocratique Du Congo est le pays qui recourt plus aux ménages dans le financement de l'éducation avec un pourcentage de 77, suivi de la Gambie tandis que le Burundi enregistre une contribution faible des ménages expliquant la forte implication de l'Etat dans le secteur éducatif, suivi des îles Comores, du Cameroun et du Benin.

4. Analyse économétrique

Cette section est consacrée à la méthodologie d'analyse, la présentation des variables, la spécification et l'estimation du modèle.

4.1. Méthodologie

Pour capter la relation entre le capital humain et la croissance économique en République Démocratique Du Congo, nous adoptons un modèle vectoriel autorégressif qui exige avant tout, une analyse de la stationnarité par le truchement des tests de Dickey-Fuller Et Phillips-Perron des différentes séries du modèle. Une fois les séries sont rendues stationnaires, on passe à la détermination du décalage optimal puis à l'estimation du modèle (Bourbonnais,2009). En fin, un diagnostic sera fait au modèle avant sa validation.

4.2 Présentation des variables

Le captage et le contrôle de la relation entre le capital humain et la croissance économique en RDC implique la présence des différentes variables dont la variable endogène et les variables exogènes. En effet, la variable à expliquer est la croissance économique dont le proxy est le taux de croissance du produit intérieur brut par tête tandis que les variables explicatives sont représentées par les proxies telles que les dépenses publiques en éducation, le taux brut de scolarisation primaire, le taux brut de scolarisation secondaire, le taux d'investissement, le ratio travailleurs-population et le taux de croissance de la population.

-Taux de croissance du produit intérieur brut par tête : c'est la variable endogène du modèle. Elle traduit la performance économique ou l'évolution de la production d'une nation rapportée au nombre d'habitant. Il s'agit de la variation en pourcentage du PIB par tête tel que nous l'avons observé durant la période sous analyse et au regard des données disponibles. Cette variable a enregistré des signes successivement négatifs durant une période décennale soit de 1990 à 2001 avant d'enregistrer des chiffres positifs au début des années 2000 précisément en 2004. Il est donc question de voir dans quelle proportion la production per capita a fluctué durant les années considérées dans l'analyse.

-Les dépenses publiques éducatives en pourcentage du PIB : il s'agit des coûts engagés par le gouvernement pour soutenir le secteur éducatif (dépenses de fonctionnement, salaires des fonctionnaires, immobilisations, ...). La présence de cette variable est expliquée par le fait qu'elle impacte directement la croissance per capita et que toute dépense allouée à l'éducation entraîne une augmentation de la production par tête du fait que l'individu aura bénéficié d'une formation efficace et soutenue qui lui permettra d'être plus productif par ses capacités intellectuelles et innovatives. On s'attend donc à un signe positif entre les dépenses publiques et le taux de croissance du PIB par habitant.

-Taux brut de scolarisation primaire : il traduit le nombre d'élèves scolarisés, tous âges confondus, en pourcentage de la population scolarisable dans l'enseignement primaire et cela en considérant les écoles privées tout comme publiques. Cet indicateur est une mesure de l'intensité de la sphère éducative du pays et donc, un taux élevé signifie qu'une grande partie de la population scolarisable est scolarisée et qu'il n'y a qu'une faible proportion de personnes hors circuit scolaire. On s'attend ainsi à une relation positive entre le taux brut de scolarisation primaire et la croissance du PIB par tête.

-Taux brut de scolarisation secondaire : il indique le nombre d'élèves scolarisés, tous âges confondus, en pourcentage de la population scolarisable dans la sphère de l'enseignement secondaire. On s'attend également à un signe positif car plus un pays dispose d'un nombre élevé des personnes scolarisées tout en ayant une faible portion des personnes non instruites et improductives, plus elles accumulent les connaissances et compétences nécessaires à la créativité, l'innovation et l'absorption des nouvelles technologies qui, corolairement, finissent leur course dans l'amélioration de la productivité.

-Taux d'investissement en capital physique en pourcentage du PIB : l'investissement suppose le sacrifice d'une consommation présente pour accroître une production future. L'investissement en capital physique traduit l'acquisition des biens mobiliers et immobiliers (terrains, bâtiments, locaux, matériels roulants, construction des routes, hôpitaux, autres matériels et équipements). On s'attend à un signe positif entre le taux d'investissement et la croissance du PIB par tête du fait que plus on investit, plus on accroît la production totale et par ricochet, la production par tête. L'amélioration de la qualité des infrastructures abaisse les coûts et partant, est incitative de la demande et de l'offre (Ekodo,2018).

Nous indiquons que les données utilisées dans cet article sont issues de plusieurs sources dont la Banque mondiale, l'UNESCO et les annuaires statistiques des ministères de la République Démocratique Du Congo (plan, EPSP, ESURS).

- Taux de croissance de la population : il peut influencer négativement ou positivement la croissance économique. L'impact positif est traduit par une augmentation de la demande par le canal de la croissance populationniste qui, à son tour, est incitative des investissements qui stimulent la croissance économique. A ce propos, Esther Boserup explique cet impact positif que les hommes sont sensés fournir pour leur adaptation à cette croissance populationniste et pense que la croissance est une source du progrès dans l'agriculture et donc de la croissance économique (Boserup,1970). En revanche, l'impact négatif se manifeste lorsque

l'accroissement de la population n'est pas accompagné des politiques sociales et économiques s'orientant vers la réduction du chômage, l'éducation, la santé et d'augmentation des investissements. Il est donc à remarquer que l'impact est relatif et est tributaire des politiques socio-économiques mises en place et de l'évolution des structures par âge de la population.

- **Ratio travailleurs/ population** : il mesure la proportion de la population en possession d'un travail rémunéré dans la population totale. En effet, dans un pays donné, l'accroissement du nombre de travailleurs est déclencheur d'une diminution du ratio de dépendance et partant, entraîne un accroissement du niveau de l'épargne nécessaire à la croissance économique. On s'attend donc à un signe positif entre le ratio travailleurs/ population et la croissance économique. Un taux de chômage élevé peut affecter la croissance économique d'une manière déterminée par la nature et la source du chômage (Othmane & Mohamed,2021). Parachevant ce qui précède, l'estimation de la relation entre éducation et croissance économique est traversée des contradictions et celles-ci ont notamment souligné le manque de précision dans les indicateurs mesurant le capital humain (Altinok,2006).

Figure N°1 : Schémas du modèle conceptuel

Source : Auteurs

4.3 Spécification

Pour l'analyse de la relation entre le capital humain et la croissance économique, nous nous sommes inspirés d'un modèle de type COBB-DOUGLASS dans lequel la production est fonction du capital physique, du travail et du progrès technologique. Mankiw introduira par après le capital humain à ce modèle et se présentera ainsi comme suit (Mankiw & all,1992) :

$Y_t = F(A, K, H, L)$ ou Y traduit le taux de croissance du produit par tête, A : progrès technique, K : capital physique, H : capital humain, L : travail

Sous forme logarithmique, le modèle prend la forme ci-après :

$$\text{Log}Y_t = \text{log}A + \alpha \text{log}K + \beta \text{log}L + (1-\alpha-\beta) \text{log}H + U_t$$

Au regard des enseignements fournis par la revue de la littérature théorique et empirique et en considérant les particularités de l'économie congolaise, nous avons retenu les variables suivantes dans notre modèle d'analyse : Taux de croissance du PIB/ tête (TCPIBT), taux brut de scolarisation primaire (TBSP), Taux brut de scolarisation au secondaire (TBSS), Taux d'investissement (TINV), Dépense publique d'éducation (DPED), Taux de croissance de la population (TCPOP), Ratio travailleurs/population totale (TRAVPOP). D'où, nous retenons un modèle linéaire tel que : $\text{TCPIBT} = a_0 + a_1 \text{TBSS} + a_2 \text{DPED} + a_3 \text{TINV} + a_4 \text{TRAVPOP} + a_5 \text{TBSP} + a_6 \text{TCPOP}$

4.4 Estimation du modèle

La lecture du tableau ci-dessous indique que les séries du taux de croissance du produit intérieur brut par tête, du taux brut de scolarisation secondaire, de la dépense publique d'éducation, du taux d'investissement et du taux brut de scolarisation primaire sont stationnaires en différence première et donc sont intégrées d'ordre un soit $I(1)$ tandis que les séries du ratio travailleurs-population et du taux de croissance de la population sont intégrées d'ordre 2 soit $I(2)$ car elles sont stationnaires en deuxième différence. Ainsi, la mise en application des modèles vectoriel à correction d'erreur et auto régressif à retard distribué ou échelonné sont inefficaces. D'où, le recours à un modèle vectoriel autorégressif est recommandé et ce dernier exige de passer par les étapes allant de la stationnarité à l'étude diagnostique du modèle.

Tableau N°3 : Résultats du test de racine unitaire pour l'ensemble des variables du modèle

VARIABLES	ADF EN NIVEAU	ADF EN DIFFERENCE PREMIERE	ADF EN DIFFERENCE SECONDE
TCPIBT	-1.73	-4.96	
TBSS	-1.21	-4.91	
DPED	-1.82	-7.86	
TINV	-2.79	-6.12	
TRAVPOP	-1.30	-1.50	-5.11
TBSP	-0.59	-5.40	
TCPOP	-1.68	-3.20	-5.18

Source : Auteurs, à partir des résultats issus du logiciel eviews9

4.4.1. La détermination du décalage optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-366.5249	NA	77829.12	31.12707	31.12707	31.21823
1	-218.5817	197.2575*	24.58252*	22.88181*	25.63060*	23.61107*

Source : Auteurs

Les résultats consignés dans ce tableau indiquent que le nombre de retards qu'admet le modèle est de 1 étant donné que le critère minimisant est au premier retard (AKAIKE).

4.4.2. Estimation du modèle VAR

$$\begin{aligned}
 \text{TCPIBT} = & 0.601883031781 * \text{TCPIBT} (-1) + 0.0198212892285 * \text{TBSS} (-1) + \\
 & 3.15278014923 * \text{DPED} (-1) + 0.0161362107903 * \text{TINV} (-1) + 0.0453268166762 * \text{TRAVPOP} \\
 & (-1) - 0.0175066516457 * \text{TBSP} (-1) + 1.93560639045 * \text{TCPOP} (-1) - 12.5757655514
 \end{aligned}$$

L'estimation de l'équation du taux de croissance du produit intérieur brut par habitant révèle que ce dernier est impacté positivement par les valeurs passées du taux de croissance du PIB par habitant, du taux brut de scolarisation secondaire, de la dépense publique d'éducation, du taux d'investissement, du ratio travailleurs-population totale ainsi que du taux de croissance de

la population tandis que l'impact est négativement manifesté par le taux brut de scolarisation primaire.

$$\text{TBSS} = 0.580400447699 * \text{TCPIBT} (-1) + 0.537727280392 * \text{TBSS} (-1) + 0.92064602137 * \text{DPED} (-1) + 0.0544287096676 * \text{TINV} (-1) - 0.121745222855 * \text{TRAVPOP} (-1) - 0.0890129057221 * \text{TBSP} (-1) + 5.27218589821 * \text{TCPOP} (-1) + 12.5732800492$$

La deuxième équation indique la régression du taux brut de scolarisation secondaire par rapport aux autres variables du modèle. Il nous est ainsi révélé que le taux de croissance du PIB par habitant, la dépense publique d'éducation, le taux d'investissement, le taux de croissance de la population et la valeur passée du taux brut de scolarisation secondaire impactent positivement le taux brut de scolarisation courant. Par contre, les variables qui sont le ratio travailleurs-population et le taux brut de scolarisation primaire exercent un impact négatif.

$$\text{DPED} = 0.00421944189126 * \text{TCPIBT} (-1) + 0.0100535204653 * \text{TBSS} (-1) + 0.709485775394 * \text{DPED} (-1) - 0.00993941125062 * \text{TINV} (-1) - 0.0238840819276 * \text{TRAVPOP} (-1) + 0.00137055793201 * \text{TBSP} (-1) - 0.436138573771 * \text{TCPOP} (-1) + 3.11670540816$$

Il découle de cette régression que les variables influençant positivement la dépense publique d'éducation sont le taux de croissance du "PIB par tête, le taux brut de scolarisation secondaire, le taux brut de scolarisation primaire et la variable retardée de la dépense publique d'éducation alors que le taux d'investissement en capital physique, le ratio travailleurs-population et le taux de croissance démographique impactent négativement la variable.

$$\text{TINV} = 0.536103886326 * \text{TCPIBT} (-1) - 0.286612962276 * \text{TBSS} (-1) + 4.23883495517 * \text{DPED} (-1) - 0.130679766002 * \text{TINV} (-1) - 0.733493882832 * \text{TRAVPOP} (-1) + 0.0636786486927 * \text{TBSP} (-1) + 8.29145303041 * \text{TCPOP} (-1) + 38.1286712158$$

Le taux d'investissement en capital physique est négativement impacté par le taux brut de scolarisation secondaire, le ratio travailleurs-population et la variable retardée du taux d'investissement. En revanche, le taux de croissance du PIB par habitant, la dépense publique d'éducation, le taux brut de scolarisation primaire et le taux de croissance démographique impactent positivement.

$$\text{TRAVPOP} = 0.00738449147136 * \text{TCPIBT} (-1) - 0.0471363223909 * \text{TBSS} (-1) - 0.136531887984 * \text{DPED} (-1) - 0.00622762181469 * \text{TINV} (-1) + 0.940123041415 * \text{TRAVPOP} (-1) - 0.00525374828678 * \text{TBSP} (-1) - 0.0632723450951 * \text{TCPOP} (-1) + 5.93891639065$$

Le ratio travailleurs-population est impacté négativement par le taux brut de scolarisation secondaire, la dépense publique d'éducation, le taux d'investissement, le taux brut de scolarisation primaire et le taux de croissance démographique tandis que le taux de croissance du PIB par habitant et le ratio travailleurs- population influencent positivement la variable.

$$\text{TBSP} = 0.878461191075 * \text{TCPIBT} (-1) + 0.691047611062 * \text{TBSS} (-1) - 4.20394967384 * \text{DPED} (-1) - 0.0820155831798 * \text{TINV} (-1) - 2.89767715873 * \text{TRAVPOP} (-1) - 0.0506645874829 * \text{TBSP} (-1) + 6.04863022048 * \text{TCPOP} (-1) + 249.070918109$$

Au regard de l'équation ci-haut, il est à remarquer une influence positive du taux brut de scolarisation primaire émanant des variables telles que le taux de croissance du PIB par habitant, le taux brut de scolarisation secondaire et le taux de croissance démographique tandis que la dépense publique d'éducation, le taux d'investissement, le ratio travailleurs-population et la variable retardée du taux brut de scolarisation en influencent négativement.

$$\text{TCPOP} = - 0.00201801704319 * \text{TCPIBT} (-1) + 0.00418862118903 * \text{TBSS} (-1) + 0.201202004457 * \text{DPED} (-1) - 0.0100895273686 * \text{TINV} (-1) - 0.0405174501747 * \text{TRAVPOP} (-1) - 0.0126335938899 * \text{TBSP} (-1) + 1.08177579906 * \text{TCPOP} (-1) + 3.23847843896$$

La croissance démographique est impactée négativement par le taux de croissance du PIB par habitant, le taux d'investissement, le ratio travailleurs-population et le taux brut de scolarisation primaire tandis que le taux brut de scolarisation secondaire et le taux de croissance antérieur exercent un impact positif.

Tableau N° 4 : Statistiques importantes pour les équations des modèles estimés

	TCPIBT	TBSS	DPED	TRAVPOP	TINV	TBSP	TCPOP
R-Carré	0.79	0.88	0.92	0.98	0.53	0.95	0.91
RC-Aj	0.70	0.83	0.89	0.97	0.32	0.93	0.87
F-Cal	8.94	17.65	27.63	150.84	2.59	46.85	25.09

Source : Auteurs, à partir du logiciel eviews 9.

Ce tableau renseigne sur le degré d'explication du modèle estimé de chaque équation ainsi que la significativité globale. En effet, il est constatable que le modèle prenant le TCPIBT comme variable endogène montre que le degré d'explication du modèle est de 79%, ce qui traduit une bonté du modèle et donc les variables exogènes retenus dans ce modèle sont des bons regressseurs car elles expliquent la variation de la croissance par tête à 79%. Par ailleurs, la statistique de Fisher est supérieure à la valeur lue dans la table, ce qui traduit que le modèle est globalement significatif et que les variables dudit modèle expliquent le taux de croissance du PIB par habitant. Dans la même optique, les modèles du taux brut de scolarisation secondaire, de la dépense publique d'éducation, du ratio travailleurs-population totale, du taux brut de scolarisation primaire et du taux de croissance démographique sont bons vu que leurs degrés d'explication sont supérieurs à 50% alors que, pour ce qui est de la significativité globale, seul celui du taux d'investissement en capital physique n'est pas significatif au regard de la statistique de Fisher calculé qui est inférieure à la valeur théorique.

Il ressort du tableau ci-dessous que les résidus du modèle ne sont pas des bruits blancs vu que la probabilité attachée au CHI-DEUX est largement inférieure au seuil de 5% tandis que le test de Jarque-Berra renseigne que les résidus sont normalement et indépendamment distribués étant donné que la statistique est supérieure au seuil de significativité de 5%. Les résultats indiquent également une absence d'autocorrélation des erreurs vu que la probabilité associée à la statistique CHI est supérieur au seuil de significativité de 5%.

Tableau N°5 : Résultats des tests de diagnostic du modèle

Tests du diagnostic	Statistiques
Résidus (probabilité du test portmenteau)	0.0002
Normalité (Jarque Berra)	37.89
Autocorrélation (probabilité du LM Test)	0.87

Source : Auteurs, à partir du logiciel eviews9

4.4.3. Analyse de la stabilité du modèle

Le graphique indique que le modèle expliquant la croissance économique congolaise durant la période sous analyse est stable étant donné qu'aucune valeur ne sort de l'intervalle de confiance quel que soit la période considérée. Ce qui rend ainsi efficace le modèle. (Voir les résultats en annexe).

5. Analyse et discussions des résultats

Les résultats consignés dans notre modèle vectoriel autorégressif indiquent que sur les sept équations du modèle, seule l'équation estimée du taux d'investissement en capital physique n'est pas globalement significative tandis que les restantes des équations ont des coefficients globalement significatifs. Concernant le taux de croissance du PIB par habitant, il est impacté négativement mais à un pourcentage très sensiblement réduit, par le taux brut de scolarisation primaire à concurrence de 0.017 de points, ce qui veut dire que lors que le taux brut de scolarisation primaire augmente de 10%, la croissance par tête diminue de 0.1%. Ceci est expliqué par le fait que la population effectivement scolarisée au niveau primaire est improductive dans le futur vu qu'elle est incapable d'absorber la nouvelle technologie étrangère permettant un accroissement considérable de la productivité. En outre les études primaires ne donnent pas les enseignements nécessaires à l'augmentation de la productivité de l'individu. Le taux brut de scolarisation secondaire exerce un impact positif sur le taux de croissance du PIB par habitant, ce qui veut dire qu'une augmentation de 100% du taux brut de scolarisation engendre une augmentation de 1.9% du PIB par habitant. Ce qui rejoint les conclusions des études de Romer, Barro, Nelson et Phelps indiquant un effet positif du capital humain dans la croissance par tête. En revanche, cet impact dans le cadre de notre étude est trop faible tandis qu'il a été très considérable dans les études de Barro, Romer, Nelson et Phelps étant donné que leurs études ont porté sur les pays développés qui misent sur la qualité des infrastructures scolaires telles que les salles de qualité, bibliothèques riches, laboratoires d'études et salles d'informatique sophistiquées tandis qu'en République Démocratique Du Congo, il se pose une multiplicité de problèmes de la qualité des dites infrastructures. Il est ainsi à remarquer que l'impact du taux de scolarisation secondaire est trop faible et cela est imputable à l'incapacité d'absorption de la technologie étrangère par la population ayant fait les études secondaires, la faiblesse des capacités créatives étant donné que les enseignements au pays sont majoritairement orientés vers les filières humaines comme la pédagogie, les lettres, aussi des filières comme la biologie-chimie, la math-physique. Or ces filières ne sont pas du tout corrélées

avec la productivité de l'individu. Ce résultat est similaire à celui de Rezine Okacha car dans le contexte algérien, il a ressorti un impact positif du taux de scolarisation secondaire mais la divergence se manifeste par le niveau d'impact. Comparativement aux résultats trouvés par Bellakhdhar dans le contexte tunisien, la mise à l'écart de l'aspect qualité de l'éducation fait que le capital humain ne soit pas statistiquement significatif mais en intégrant la dimension qualité, elle le devient. Ce qui divorce d'avec nos résultats étant donné que nous avons mesuré le capital humain par le taux brut de scolarisation et la dépense publique éducative tandis que lui, l'a mesuré par le nombre moyen d'années d'études. Par ailleurs notre étude n'a pas tenu compte de l'aspect qualité. Nos résultats ont divergé d'avec ceux de Traoré et Marico qui ont trouvé que l'accroissement du capital humain n'a pas permis d'occuper un emploi de qualité et partant, n'a pas influencé la croissance. En rapprochant nos résultats à ceux de Youssouph dans le contexte sénégalais, il a été ressorti une divergence vue que notre étude a indiqué un impact positif de la dépense publique d'éducation tandis que chez lui, l'impact a été très faible et cela a traduit la faiblesse du capital humain sénégalais. En outre, notre étude a mesuré le capital humain par trois variables proxies (taux brut de scolarisation primaire, secondaire et dépense publique d'éducation) tandis que lui l'a mesuré uniquement par les dépenses publiques d'éducation.

Il est aussi remarquable que la croissance passée du PIB par tête permet d'améliorer le niveau courant de la croissance économique. Ceci est attribuable à la maîtrise des indicateurs socio-économiques et la mise en place des politiques économiques idoines étant donné que le niveau passé atteint par le PIB est connu et que le Pays est supposé être en possession de toutes les caractéristiques sociales, économiques, démographiques, institutionnelles. Quant à la dépense publique d'éducation, elle affecte considérablement le taux de croissance par tête car toute augmentation de 10% des dépenses publiques à l'éducation engendre une augmentation de 31% de la croissance par tête. Ceci est expliqué par le fait que les meilleures conditions offertes aux élèves et étudiants les stimulent à accroître leurs capacités intellectuelles, leur créativité, leur adaptabilité aux nouvelles technologies et cela se traduira par une augmentation de la productivité. Les investissements physiques ont exercé un impact positif mais faible car une augmentation de 10% de ces investissements n'incitent l'augmentation de la croissance par tête qu'à concurrence de 1.6%. ces résultats se marient à ceux d'Ekodo et Solow. Ce qui veut dire que les investissements congolais sont trop faibles. En outre, le ratio travailleurs-population exerce un impact positif mais faible car une augmentation de 10% de la part des travailleurs

dans la population totale stimule la croissance par tête de 4.5% et cela est expliqué par le fait qu'une majeure partie de travailleurs consacre une portion considérable du revenu à la consommation en lieu et place de penser aussi à l'épargne qui est un moteur de l'investissement. Pour ce qui est du taux de croissance démographique, il ressort de nos résultats un impact positif de la variable sur la croissance par tête c'est-à-dire une augmentation de 10% de la population est incitative d'un accroissement du PIB par tête de 19.3%. Ce qui contredit le modèle de SOLOW et l'étude d'Ekodo qui ont plutôt trouvé un impact négatif. Une explication à cette croissance du PIB par tête en RDC est que lorsque la population devient nombreuse et est confrontée à des conditions plus rudes, un développement des capacités créatives et d'ingéniosité s'en suivent.

Recommandations

Le capital humain dans sa dimension éducative doit durablement impacter la croissance économique sous certaines conditions au titre desquelles l'allocation considérable des ressources au secteur éducatif (augmentation du salaire des enseignements à tous les niveaux, renforcement des équipements de scolarité comme les salles informatiques, laboratoires, connexion internet, bibliothèques de qualité). Par ailleurs, que les études tant au niveau primaire, secondaire que supérieur soient accompagnées des pratiques régulières pour que les apprenants soient initiés au travail et cela permettra d'augmenter leur employabilité et de réduire le chômage. Dans une autre optique, il est proposé au gouvernement congolais de mettre à la disposition des élèves et étudiants ayant fait montre des fortes performances et cela méritoirement, des bourses d'études qui leur permettront d'accroître leurs performances et leurs capacités intellectuelles. Il est également demandé au gouvernement d'adapter les filières d'enseignement à l'évolution technologique et aux caractéristiques et enjeux de toute la République. Concrètement, qu'une filière d'économie minière soit ouverte dans des universités congolaises vu que l'économie est en grande partie alimentée par ce secteur. Par ailleurs, il est demandé au gouvernement congolais de mettre en place un système d'embauchage universel par organisation des tests et non la promotion du népotisme et du favoritisme étant donné que ces deux facteurs sont nocifs à l'accroissement de la productivité et qui plus est, à la croissance économique. Sur le plan démographique, il est demandé au gouvernement de veiller sur le contrôle de l'accroissement démographique par le contrôle de la natalité et de l'exode rural. La création des écoles et entreprises compatible avec la taille de la population est également

envisageable pour déclencher un impact considérable du ratio de travailleurs/population dans la croissance par tête.

Conclusion

Cet article a poursuivi pour objectif de capter la relation entre le capital humain, dans sa dimension éducative, et la croissance économique de la République Démocratique Du Congo sur une période s'étalant sur 31 ans soit de 1990 à 2020. Pour cerner l'étude, nous avons opté pour un modèle vectoriel autorégressif vu les caractéristiques statistiques que les variables ont présenté. Ceci dit, les variables éducatives retenues sont le taux brut de scolarisation primaire, le taux brut de scolarisation secondaire et la dépense publique d'éducation. Aux côtés de ces variables s'y sont trouvées d'autres comme le taux d'investissement en capital physique, le ratio travailleurs-population total et le taux de croissance démographique. Après analyse des résultats issus des différentes régressions, nous avons trouvé que seul le taux brut de scolarisation primaire ne s'est pas marié à son signe attendu tandis que les autres variables du modèle l'ont été. C'est ainsi que le taux brut de scolarisation secondaire, le taux d'investissement physique et le ratio travailleurs-population totale ont exercé un impact positif sur la croissance par habitant mais faiblement car les coefficients sont respectivement de 1.9, 1.6 et 4.5 %. En revanche, la dépense publique d'éducation a expliqué la croissance par tête à 315% tandis que le taux de croissance démographique en a expliqué à un pourcentage de 193. Au regard des résultats trouvés, il va sans dire que la croissance durable du PIB par tête en RDC exige la mise en application des politiques éducatives et économiques efficaces telles que la promotion des investissements en capitaux physiques multi-sectoriels, l'adaptation de l'enseignement à la pratique et aux enjeux du pays, la réorganisation de l'enseignement primaire, l'augmentation des dépenses publiques d'éducation et une maîtrise de la croissance démographique. Tout bien considéré, notre étude a pour particularité de capter l'incidence du capital humain dans la croissance par tête en utilisant simultanément trois proxies dont le taux brut de scolarisation primaire, secondaire et la dépense publique d'éducation et aussi d'avoir capté l'aspect bidirectionnel entre la croissance économique et le capital humain Tandis que les études de nos prédécesseurs ont pour la plupart soit, intégrer une de variable citée ci-haut dans le modèle soit en intégrer deux. Cette étude n'a pas capté l'impact de la dimension qualité de l'éducation dans le modèle et ceci peut être le cheval de bataille pour les prochaines études qui peuvent intégrer toutes les dimensions de l'éducation en utilisant toutes les variables proxies pour la détection de l'impact du capital humain sur la croissance par tête, dans le contexte de la République

Démocratique Du Congo et même dans d'autres pays. Dans le cas de notre pays, les études ayant traité la question du capital humain avec trois variables proxies de l'éducation dans le modèle ont été rarissimes.

ANNEXES

Estimation du modèle VAR

Vector Autoregression Estimates

Date : 01/07/22 Time : 08 :15

Sample (adjusted) : 1991 2014

Included observations: 24 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

	TCPIBT	TBSS	DPED	TINV
TCPIBT (-1)	0.601883 (0.24741) [2.43277]	0.580400 (0.25885) [2.24223]	0.004219 (0.01724) [0.24478]	0.536104 (0.47695) [1.12404]
TBSS (-1)	0.019821 (0.21974) [0.09020]	0.537727 (0.22990) [2.33891]	0.010054 (0.01531) [0.65666]	-0.286613 (0.42361) [-0.67659]
DPED (-1)	3.152780 (1.86809) [1.68770]	0.920646 (1.95449) [0.47104]	0.709486 (0.13016) [5.45103]	4.238835 (3.60126) [1.17704]
TINV (-1)	0.016136 (0.12794) [0.12612]	0.054429 (0.13386) [0.40660]	-0.009939 (0.00891) [-1.11499]	-0.130680 (0.24665) [-0.52982]
TRAVPOP (-1)	0.045327 (0.56793) [0.07981]	-0.121745 (0.59420) [-0.20489]	-0.023884 (0.03957) [-0.60359]	-0.733494 (1.09485) [-0.66995]
TBSP (-1)	-0.017507 (0.15246) [-0.11483]	-0.089013 (0.15951) [-0.55804]	0.001371 (0.01062) [0.12903]	0.063679 (0.29391) [0.21666]
TCPOP (-1)	1.935606 (2.33533) [0.82884]	5.272186 (2.44334) [2.15778]	-0.436139 (0.16271) [-2.68046]	8.291453 (4.50200) [1.84173]

BIBLIOGRAPHIE

- 1) Aghion P. & Howitt. (2000). Théorie de la croissance endogène. Éd Paris
- 2) Altinok N. (2006). Capital humain et croissance : l'apport des enquêtes internationales sur les acquis des élèves. <http://economiepublique.revues.org/4762>
- 3) Ba youssouph. (2010). analyse du capital humain : diagnostic des dépenses d'éducation au Sénégal. Université du Sud Toulon-Var
- 4) Banque Africaine de développement. (2000). Capital humain et lutte contre la pauvreté. L'Afrique émergente
- 5) Barro R. (2001). Human capital and growth. The american economy review
- 6) Becker G. (1964). Human capital : a theoretical empirical analysis with special reference to education. Columbia university press
- 7) Bellakhdar A. (2009). L'accumulation du capital humain : modèle théorique et évaluation dans le cas de la Tunisie. Région et développement
- 8) Benhabib J. & Spiegel M. (1992). The role of human capital and political instability in economic development. Journal of monetary economics
- 9) Bocanfuso D. & Savard L. (2009). capital humain et croissance : évidences sur les données de pays africains. Cahier de recherche. Université de Sherbrooke.
- 10) Boserup E. (1970). Evolution agraire et pression démographique. Nouvelle bibliothèque scientifique, Volume80 N°441
- 11) Bourbonnais R. (2009). Économétrie : manuel et exercices corrigés. Dunod. Paris
- 12) Canisius K. (2006). Influence du capital humain et du capital social sur les caractéristiques de l'emploi chez les diplômés postsecondaires au Canada. Université Laval
- 13) Ekodo R. (2018). L'impact de la croissance démographique sur la croissance économique : les résultats d'une étude empirique menée en Zone CEMAC. journal of economics and development studies, Vol6 Num3
- 14) Institut national de statistique. (2020). Annuaire statistique RDC 2020
- 15) Mankiw G & all. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quaterly journal of economics. Vol 107
- 16) Mincer J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of political Economy, vol66

- 17) Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de la RDC. (2014).
Rapport
- 18) Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. (2020). Annuaire
statistique de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Kinshasa
- 19) Nelson R. & Phelps E. (1966). Investment in humans, technological diffusion and
economic growth. American review, n°61
- 20) Othmane L. & Mohammed K. (2021). Estimation de la loi d'OKOUN avec le modèle
ARDL. International journal of accounting, finance, auditing, management &
economics, volume2 Issue5
- 21) Rezine O. (2015). Capital humain, éducation et croissance économique en Algérie.
Université Abou Bekar Belkaid
- 22) Romer P. (1986). Human capital and growth : theory and evidence, university of
Chicago
- 23) Schultz T. (1961). Investment in human capital. American economic review, Vol51
- 24) Sumata C. (2020). Emploi des jeunes et dynamique de l'entrepreneuriat en RD.
CONGO : une évaluation des mécanismes d'auto-emploi. Observatoire de la
francophonie économique de l'université de Mont Real, Drofe Num7
- 25) Traoré S. & Mariko O. (2021). Le rôle du capital humain dans l'accès à l'emploi dans
le contexte malien : une analyse empirique. Revue Française d'économie et de gestion,
volume2 numéro11